

159.9.072.43

ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗРЕЛЫХ ЖЕНЩИН, НЕ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ

©**Ипполитова Е. А.**, канд. психол. наук, SPIN-код: 8666-7767, ORCID: 0000-0001-8375-186,
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия, ippolitovae@bk.ru

LIFE PROSPECTS OF A MATURE WOMAN, UNMARRIED

©**Ippolitova E.**, Ph.D., SPIN-code: 8666-7767, ORCID: 0000-0001-8375-186,
Altai State University, Barnaul, Russia, ippolitovae@bk.ru

Аннотация. В условиях гендерной асимметрии в обществе отмечается значительное количество незамужних зрелых женщин, которые могут испытывать сложности в поэтапной и последовательной реализации своих жизненных перспектив. В связи с этим статья посвящена изучению субъективного образа будущего не состоящих в браке и не имеющих детей женщин 36–40 лет. Жизненные перспективы, рассматриваемые как системное образование, отражают особенности проектирования женщинами собственной жизни в сферах семьи, профессиональной деятельности и карьеры, досуга, отдыха и развлечений, творчества. Проведенное психологическое исследование позволило выявить специфику ценностно–смыслового, когнитивного и эмоционально–оценочного измерений жизненных перспектив незамужних женщин. Характерной для них является переориентация на активную профессиональную и досуговую деятельность, свободный выбор образа жизни и друзей при адекватной оценке ограничений в достижении желаемого ими семейного счастья и любви. Анализ глубины планирования жизненных перспектив демонстрирует, что все самые значимые цели и планы у не состоящих в браке женщин сосредотачиваются в предстоящем пятилетии, а более отдаленные этапы жизненного пути они практически не планируют, испытывая затруднения в поиске средств достижения целей. Эмоционально–оценочное отношение отражает отсутствие у них особых тревог по поводу спроектированного подобным образом будущего, наличие в целом позитивного настроения на предстоящие этапы жизни. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что современные не состоящие в браке женщины 36–40 лет, несмотря на наличие затруднений в достижении желаемого семейного благополучия, характеризуются адекватной оценкой своих возможностей, оптимизмом и высоким потенциалом самореализации в профессиональной сфере и творчестве.

Abstract. A profound change in the status of women is evident in recent trends in women's educational attainment, labour force participation, and patterns of marriage, divorce, and childbearing. The present article reviews federal statistics which describe these trends as well as some of the recent social science literature on the status of women. It is suggested that one way of summarizing these trends is in terms of the declining importance of the family life cycle in a woman's total life cycle, or alternatively, the diminishing social importance of the distinction between married women and those who are unmarried. In this regard, the article is devoted to the study of the subjective image of the future of unmarried and not having children of women aged 36–40. Life prospects, considered as a systemic education, reflect the features of the design of women's own life in the areas of family, professional activity and career, leisure, recreation and

entertainment, and creativity. A psychological study allowed us to identify the specifics of value–semantic, cognitive and emotional–evaluative dimensions of the life prospects of unmarried women. Characteristic for them is the reorientation to active professional and leisure activities, free choice of lifestyle and friends with an adequate assessment of the restrictions in achieving the desired family happiness and love. An analysis of the depth of life perspective planning demonstrates that all the most significant goals and plans of unmarried women are concentrated in the coming five years, and they hardly plan more distant stages of their life, experiencing difficulties in finding means to achieve goals. The emotional and evaluative attitude reflects their lack of special anxiety about the future designed in this way, the presence of a generally positive attitude for the upcoming stages of life. The obtained results allow us to conclude that modern unmarried women, 36–40 years old, despite difficulties in achieving the desired family well–being, are characterized by an adequate assessment of their capabilities, optimism and high potential for self-realization in the professional sphere and creativity.

Ключевые слова: жизненные перспективы; средний возраст; женщины, не состоящие в браке.

Keywords: life prospects; average age; single women.

Введение

Проблема увеличения количества не состоящих в браке женщин различного возраста в нашем обществе объясняется тем, что современные семейные и брачные схемы постоянно трансформируются, а экономические условия и темп жизни заставляют современных людей более критично относиться к принятию тех или иных жизненных решений, в том числе о заключении супружеского союза. Современным женщинам, ориентированным на получение образования и профессиональную карьеру, часто приходится откладывать создание семьи на период после достижения социального успеха, но в это время их требования к спутникам жизни растут, и число потенциальных брачных партнеров уменьшается с каждым годом. В связи с этим, при вхождении в период зрелости перед незамужними женщинами особенно остро встает проблема планирования будущего с учетом возраста, своих профессиональных и семейных целей, речь идет о необходимости выстраивания гармоничных жизненных перспектив.

Проблематика жизненных перспектив традиционно разрабатывается в отношении развития человека в подростковом и юношеском возрасте, в то время как в области изучения построения картины будущей жизни в период среднего возраста отмечается незначительное количество научно-психологических исследований. Вместе с тем, в условиях увеличения средней продолжительности человеческой жизни, именно средний возраст является очень интересным в аспекте анализа планирования перспектив самореализации, особенно одинокими женщинами, вынужденными одновременно разрешать как соответствующие возрастному этапу задачи, так специфичные для их социального статуса проблемы. В этой связи целью предпринятого исследования является специфика жизненных перспектив незамужних женщин в период зрелости.

Материал и методы исследования

В качестве методов сбора научной информации выступили метод опроса и метод тестов, реализованные посредством психодиагностических инструментов: методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» различных жизненных

сфер», Семантический дифференциал времени О. П. Кузнецова, психотехнический инструмент жизненного выбора А. Г. Шмелева «Персоплан». Методы математико–статистической обработки данных представлены описательными статистиками и U–критерием Манна–Уитни, выполненными с помощью компьютерного статистического пакета «SPSS» 22.0.

В исследовании на добровольной основе приняли участие имеющие профессиональное образование, работающие женщины в возрасте 36–40 лет, проживающие в городе Барнауле. Среди опрошенных 15 человек состоят в браке и имеют одного и более детей, а 15 — не замужем и бездетны.

Результаты и обсуждение

В современной психологии распространена точка зрения, согласно которой в ситуации отсутствия семьи в зрелом возрасте развитие личности невозможно рассматривать как нормативное, при этом отмечается, что не состоящие в браке женщины характеризуются не только специфическим социальным статусом, но и рядом психологических особенностей, одной из которых является неадекватная самооценка [1].

Как показывают исследования Н. С. Коноплева, большинство женщин, которые не состоят в браке в возрасте 35–40 лет, как правило, воспитывались либо в неполной семье, либо испытывали длительное авторитарное влияние строгой матери при наличии полной семьи. В последнем случае мать, предъявляя девочке повышенные требования, способствует формированию «комплекса неполноценности», заниженной самооценки, страха не соответствовать ожиданиям окружающих [2].

Напротив, по результатам исследования Н. А. Цветковой, женщины среднего возраста, обращающиеся к психологу за профессиональной помощью по поводу одиночества, характеризуются высокой самооценкой, которая может отличаться от оценки окружающих [3]. Кроме того, у них отмечается постоянное пребывание в состоянии ожидания чего-то такого, что что-то случится и жизнь резко изменится, возникает боязнь катастрофических последствий неблагоприятного стечения обстоятельств в будущем [1].

Еще одной трудностью, с которой сталкивается взрослая женщина, выступает переживание кризиса середины жизни, так как в это время происходит переоценка и временная утрата смысла жизни, которая у одиноких людей может приобретать характер социально-психологической дезадаптации [4]. Женщины среднего возраста, не состоящие в браке, склонны приписывать неудачно сложившуюся личную жизнь скорее внешним событиям, чем собственным ошибкам [5].

Для многих не имеющих семьи зрелых женщин значимой становится проблема одиночества, которое рассматривается как субъективное переживание чувства изоляции от других, ощущение того, что рядом нет близкого человека [1].

Ряд авторов предполагает, что, в отличие от Европы и Америки в нашей стране пока не сложилось терпимого отношения женщин к одинокому образу жизни (А. Р. Михеева, В. И. Шевченко) [6].

Вместе с тем, интерес представляет точка зрения, согласно которой одиночество женщины не обязательно сопровождается негативными переживаниями. Напротив, согласно Е. В. Зинченко, И. А. Рудя, оно может стать источником культурного и творческого развития вследствие расширения возможностей для самосовершенствования [7].

В свою очередь Н. А. Цветкова утверждает, что, несмотря на имеющиеся социальные и психологические проблемы, многие одинокие женщины среднего возраста характеризуются высоким уровнем саморазвития, они активны, деятельны и энергичны [3].

Таким образом, согласно мнению ряда исследователей, неадекватная самооценка, потеря смысложизненных ориентиров, состояние ожидания жизненных изменений, а так же возможность использования ресурсов переживания одиночества для саморазвития актуализируют для не состоящих в браке женщин проблему планирования собственного будущего.

Феномен планирования персонального будущего или жизненных перспектив интенсивно исследуется в психологии уже длительное время. Анализ идей, накопленных в рамках исследуемой проблематики, позволяет определить жизненные перспективы личности как субъективный образ будущего, содержание которого составляют ожидаемые и планируемые события (К. А. Абульханова–Славская, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, К. Левин, Ж. Нюттен, Л. Франкл и др.) [8-11].

Согласно точке зрения И. А. Ральниковой, система жизненных перспектив человека открывает ему горизонты проектирования собственной жизни в разных сферах (профессиональной деятельности и карьеры, семейной жизни, досуга, отдыха, творчества и др.). Выделяется ряд измерений, позволяющих качественно описать образ предстоящей жизни конкретного человека. Так, ценностно-смысловое измерение задано ведущими ценностями и смыслами личности, определяющими эскиз желаемого будущего. Эмоционально-оценочное измерение отражает эмоции, чувства, возникающие по поводу образа будущей жизни. Когнитивное измерение содержит совокупность поставленных целей, планов и средств их реализации [12].

Обратимся к анализу ценностно–смысловых ориентиров, лежащих в основе построения планов на будущее у женщин, не имеющих семьи. Установлено, что наиболее приоритетными ценностями для не состоящих в браке женщин в возрасте 36–40 лет являются счастливая семейная и материально обеспеченная жизнь, любовь, наличие хороших и верных друзей, а также интересная работа.

По результатам анализа выявлено, что по сравнению с замужними, женщины, не состоящие в браке, более ориентированы на наличие интересной работы ($p=0,001$), активной деятельной жизни ($p=0,001$), что видимо, объясняется их стремлением заместить невозможность самореализации в семье профессиональной реализацией и активной организацией досуга.

В то же время незамужние женщины меньшее значение придают здоровью ($p=0,045$), что, предположительно, связано с их меньшей ответственностью перед семьей и загруженностью бытовыми обязанностями. Женщин, не состоящих в браке, менее привлекает обретение уверенности в себе ($p=0,03$), а так же познание и красота природы и искусства ($p<0,01$). Возможное объяснение этому видится в том, что одинокие женщины, как правило, «перенасыщены» собственной уверенностью, независимостью и они обесценивают имеющуюся у них возможность для расширения кругозора, получения образования.

Анализ представлений женщин о своих возможностях самореализации в различных жизненных сферах показал, что незамужние легко достижимыми видят личную свободу, уверенность в себе, у них установлены более крепкие дружеские связи, а образ жизни, который они ведут, кажется более активным по сравнению с состоящими в браке. Однако менее доступными для реализации в будущем одинокие женщины представляют счастливую семейную жизнь, любовь и материально обеспеченную жизнь ($p<0,05$).

Можно заключить, что отсутствие супружеских обязательств позволяет зрелым женщинам ориентироваться на более свободный выбор образа жизни, друзей, способов проведения досуга, однако ограничивает их возможности в достижении желаемого

семейного счастья и любви, снижая уровень их материального благосостояния, который у замужних женщин повышается во многом благодаря брачному партнеру.

Рассмотрим содержание когнитивного измерения жизненных перспектив не состоящих в браке женщин. Согласно результатам анализа целевой насыщенности будущего, одинокие женщины строят планы преимущественно на ближайшее пятилетие. В то время как женщины, состоящие в браке, планируют жизнь практически в равной степени на ближайшее (до 1 года), среднеудаленное (от 1 года до 5 лет) и отдаленное будущее (свыше 5 лет). Применение U-критерия Манна-Уитни позволило установить ряд достоверных различий, демонстрирующих, что у не состоящих в браке женщин более насыщено целями будущее до 1 года ($p=0,01$) и менее насыщено отдаленное будущее на срок более 5 лет ($p=0,01$). Таким образом, наличие семьи способствует тому, что женщины планируют свою жизнь на более длительный срок, продумывая, в том числе, события, связанные с образованием и воспитанием детей, совместную жизнь с супругом после их взросления. У ведущих одинокий образ жизни женщин, напротив, все самое интересное сосредотачивается в предстоящем пятилетии, а более отдаленные этапы жизненного пути они практически не планируют.

Женщины, не состоящие в браке видят меньше барьеров на пути достижения своих целей, чем женщины, состоящие в браке ($p=0,030$), но они так же видят меньшее количество средств достижения своих целей ($p=0,001$). Возможно, это связано с тем, что наличие супруга, с одной стороны, предоставляет женщинам среднего возраста больше средств для достижения желаемого, а с другой — ограничивает их свободу в выборе путей достижения целей. В свою очередь для не состоящих в браке женщин в большей степени характерно наличие затруднений в поиске средств достижения целей, но они так же и более свободны в плане необходимости согласования своих планов с супругом.

Анализ содержания эмоционально-оценочного измерения жизненных перспектив женщин среднего возраста позволил установить тот факт, что вне зависимости от своего социального статуса они позитивно настроены на предстоящие этапы жизненного пути, которые представляются им радостными, яркими, светлыми, активными и насыщенными событиями. Следовательно, несмотря на отсутствие семьи, женщины с оптимизмом устремляются в будущее, в котором, как уже было установлено, планируют профессиональную самореализацию и активную организацию досуга. В этом случае данные противоречат представленному ранее мнению ряда исследователей о том, что для незамужних женщин среднего возраста характерна тревога по поводу предстоящей одинокой жизни. Объяснение данного факта видится в специфике современных социальных условий, в которых у человека расширяются возможности самореализации в разных сферах и, даже не имея семьи, он может с оптимизмом смотреть в будущее.

Выводы

В целом результаты проведенного исследования демонстрируют, что жизненные перспективы не состоящих в браке женщин среднего возраста характеризуются спецификой содержания ценностно-смыслового измерения, которая проявляется в переориентации на активную профессиональную и досуговую деятельность, на более свободный выбор образа жизни, друзей, способов проведения досуга. При этом они адекватно оценивают ограничения относительно достижения желаемого ими семейного счастья и любви. Особенности когнитивного измерения жизненных перспектив незамужних женщин проявляются в сокращении глубины планирования будущего и арсенала средств достижения поставленных целей, а так же в уменьшении препятствий на пути реализации желаемого. На эмоциональном уровне спроектированные подобным образом жизненные перспективы у

незамужних женщин не вызывают особых тревог, они оптимистично настроены по отношению к предстоящим этапам своего жизненного пути. В целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что современные не состоящие в браке женщины, преодолев рубеж кризиса среднего возраста, обладают оптимизмом и высоким потенциалом самореализации в профессиональной сфере и творчестве. Таким образом, в сложившихся в обществе условиях вариативности перспективных направлений личностной самореализации, незамужние и бездетные женщины обладают достаточно широким диапазоном приложения собственных способностей и возможностей.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17-36-00023-ОГН «Жизненные перспективы человека в изменяющемся мире».

Список литературы:

1. Шитова Н. В. Социально-психологические особенности одиноких женщин: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Курск: Курский гос. ун-т, 2009. 21 с.
2. Коноплев Н. С., Флусова В. С. Становление личностного статуса современной российской женщины. Иркутск: Оттиск, 2013. 118 с.
3. Цветкова Н. А. Личностные особенности одиноких женщин, обращающихся за психологической помощью // Женщина в российском обществе. 2014. № 3. С. 61-72.
4. Ипполитова Е. А. Особенности представлений о жизненных перспективах личности в период кризиса середины жизни: дис. ... канд. психол. наук. Барнаул: Барнаульский государственный педагогический университет, 2005. 196 с.
5. Ипполитова Е. А. Представления о жизненных перспективах одиноких женщин в период кризиса 30 лет // Известия АГУ. 2009. № 2 (68). С. 65-68.
6. Шевченко В. И., Михеева А. Р. Одинокие женщины среднего возраста: самовосприятие и восприятие другими женщинами Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. Вып. 1. С. 192-201.
7. Зинченко Е. В., Рудя И. А. Субъективное ощущение одиночества у женщин // Северо-кавказский психологический вестник. 2015. № 3/4 С. 58-60.
8. Абульханова-Славская К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни. СПб.: Алетейя, 2001. 304 с.
9. Браун О. А. Понятие «психологическое будущее личности» в контексте исследования жизненного пути. Вестник кемеровского государственного университета. 2011. № 4 (48). С. 131-135.
10. Головах Е. А. Психологическое время личности. М.: Смысл, 2008. 172 с.
11. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспективы будущего. М.: Смысл, 2004. 306 с.
12. Ральникова И. А. Жизненные перспективы личности в научной парадигме психологического знания // Известия АГУ. 2011. № 2 (70). С. 60-62.

References:

1. Shitova, N. V. (2009). Social and psychological characteristics of single women: author. dis. ... Cand. psychol. sciences. Kursk: Kursk State. Univ., 21.
2. Konoplev, N. S., Flusova V. S. (2013). Formation of the personal status of the modern Russian woman. Irkutsk: Reprint, 118.
3. Tsvetkova, N. A. (2014). Personal features of single women seeking psychological help. *Woman in Russian society*, (3). 61-72.

4. Ippolitova, E. A. (2005). Features of ideas about the life prospects of an individual TV period of the midlife crisis: dis. ... Cand. psychol. sciences. Barnaul: Barnaul State Pedagogical University, 196.
5. Ippolitova, E. A. (2009). Ideas about the life prospects of single women during the crisis of 30 years. *News of ASU*, 2 (68). 65-68.
6. Shevchenko, V. I., & Mikheeva, A. R. (2014). Lonely middle-aged women: self-perception and perception by other women. *Vestnik NSU. Series: Socio-Economic Sciences*, 14(1). 192-201.
7. Zinchenko, E. V., & Rudia, I. A. (2015). Subjective feeling of loneliness among women. *North Caucasian Psychological Journal*, (3/4). 58-60.
8. Abulkhanova-Slavskaya, K. A., & Berezina, T. N. (2001). The time of a person and the time of life. SPb.: Aletheia, 304.
9. Brown, O. A. (2011). The concept of "psychological future of the individual" in the context of the study of the life path. *Bulletin of the Kemerovo State University*, 4 (48). 131-135.
10. Heads, E. A. (2008). Psychological time personality. M.: Meaning, 172.
11. Nutten, J. (2004). Motivation, action and future prospects. M.: Meaning, 306.
12. Ral'nikova, I. A. (2011). Life prospects of the individual in the scientific paradigm of psychological knowledge. *News of ASU*, 2 (70). 60-62.

Работа поступила
в редакцию 25.09.2018 г.

Принята к публикации
28.09.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Ипполитова Е. А. Жизненные перспективы зрелых женщин, не состоящих в браке // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 476-482. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ippolitova> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Ippolitova, E. (2018). Life prospects of a mature woman, unmarried. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 476-482. (in Russian).